

BOSHLANG`ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANIDAN O`QITISH METODLARI

Toshkent xalqaro Kimyo Universiteti Samarqand filiali

Boshlang`ich ta`lim yo`nalishi 2–bosqich

722–guruh talabasi Raxmatullayeva Nozima

Ilmiy raxbar Zubaydova Nilufar

Anotatsiya

Boshlang`ich sinf o`quvchilariga matematika fanini o`itishda ishlatilishi mumkin bo`lgan metodlar va bolalarni zeriktirmaydigan metodlar va bolalarga va o`qtuvchiga qulay bo`lgan metodlar doirasi bilan tanishish. Shu metodlar va dars uchun qollanmalarni darsda qo`llanilishi haqida malumot.

Kalit so`zlar: dars o`tish qoidalari, qo`llaniladigan metodlar, boshlang`ich talim, ta`lim, tayyorgarlik, taqqoslash, baholash, falsafiy, amaliy, lirik, o`xshatish.

Kirish.

Dars o`tish qoidalari quydagicha bo`lishi mumkin dars o`tayotganda o`qtuvchi juda kop narsaga utibor berishi kerak. Misol darsni boshlashdan oldin o`quvchilarni tartibga solib, o`quv qurollarini parta ustiga chiqarishlarini, partada to`g`ri o`tirish kerakligiga katta e`tibor berish kerak. O`quvchilarni diqqatini bir yerga jamlashi kerak. O`quvchilar butun borlig`i bilan o`qtuvchini tinglashi shart aks xolda o`qtuvchi tushuntirayotgan mavzuni tushunmay qolishlari mumkin. Umumiy o`rta ta`lim muassasasining ichki tartib va odob-axloq qoidalari O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, “Ta`lim to`g`risida”, “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”, “Bola huquqlari kafolatlari to`g`risida”, “Voyaga yetmaganlar o`rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to`g`risida”, “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to`g`risida”gi Qonunlari hamda Vazirlar Mahkamasining “Barkamol avlodni tarbiyalashda oila instituti va fuqarolarning o`zini o`zi boshqarish organlarining ta`lim muassasalari bilan o`zaro hamkorligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori va

umume'tirof etilgan ma'naviy-axloqiy tamoyillar asosida ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda talimga dars o'tishga bo'lgan talab juda kuchlidir. Bunga Davlat ta'lim standarti xam katta e'tibor berib kelmoqda.

O'qtuvchilarga talab kuchli qo'yilmoqda hozirgi kunda darsni o'quvchilarga mukammal tarzda dars o'tish kerakligini aytib o'tmoqda Davlat talim muassasalarida xam alohida aytib o'tilmoqda. Chunki bolalarga yosh avlodga talim bermaslik yoki sust talim berish e'tibor bermaslik bu juda katta xato bo'ladi deb o'ylayman. Bizning kelajagimiz yosh avlodning qo'lidadir. Shunday ekan avlodlarimizga sifatli tarzda talim berishimiz kerak. Ularni ilimga odobga talimga to'g'ri yo'naltirishimiz kerak deb o'ylayman. Xech bir ota – ona farzandini bilimsiz yaxshi bilim bermaydigan yaxshi talim tarbiya bermaydigan betartib o'qtuvchiga berishni istamaydi. Shunday ekan o'qtuvchilarimiz xam bilimli malakali tartibli yaxshi ilim bilim ta'lim tarbiya beradigan bo'lishlari shart. Hozirgi kunda Davlat ta'lim standarti qaroriga muvofiq xech bir malakasiz o'qtuvchilarni maktabga nafaqat maktabga ilim beradigan joyga ishga olishlari mumkinmas. Bunga davlat raxbarlari xam yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Ishga olsa xam notogri bo'ladi, bilimsiz malakasiz tartibsiz o'qtuvchiga ilim dargohida joy yo'q deb o'ylayman.

Asosiy qisim.

Boshlang'ich talim o'quvchilariga matematika fanini o'rgatish uchun quydagi metodlardan foydalanish mumkin.

Matematikaga oid metodlarimiz judayam ko'p va ular bilan birin ketin tanishib chiqamiz.

“Chaqqon raqamlar” quydagi metod bilan tanishib chiqamiz. Bu metod judayam qiziqarli bo'ladi bunda bolalarni chaqqonligini va tezkorligini tekshirib ko'ramiz.

Bu metodda xoxlagancha kartichkalarga sonlarni yozib chiqamiz va o'qtuvchiga qulay bo'lga miqdorda o'quvchilarni chiqarib bajarishi mumkin. O'qtuvchi bironta son aytadi o'quvchilar aytgan sonni ko'rsatib beradi shu taruqa ularni tezkorligi va chaqqonligini tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi.

Matematika darslari interfaol metodlar orqali tashkil etilsa, dars qiziqarli va mazmunli bo`ladi. Sababi hozirgi boshlang`ich sinf o`quvchilarini judaxam jo`x va o`yinqaroqdir. Shu sababli darslarni rang barang metodlar orqali tashkil qilish kerak deb o`ylayman. . Misol uchun “Ko`paytirish jadvali”ni tushunishida o`quvchi qiynaladi. Agar bu mavzularni tushuntirishda interfaol metodlar orqali tushuntirilsa, o`quvchining xotirasiga ham qolishi osonroq bo`ladi. Chunki ko`paytirish jadvali ularga qiyin tuyiladi shunga qiziqarli metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb o`ylayman. Hozirgi yuksalish va yangilanish davrida yashar ekanmiz biz o`qituvchilar interfaol metodlar asosida dars jarayonlarini tashkil qilamiz. Oddiygina o`qitish metodini olsak, bu tushuncha didaktika va metodikaning asosiy tushunchalaridan biridir. Didaktika va metodikaga oid hozirgi zamon ishlarining ko`pchiligida o`qitish metodlari o`qituvchi va o`quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari usullari, bo`lib, bu faoliyat yordamida yangi bilimlar, malaka va ko`nikmalarga erishiladi, o`quvchilarning dunyoqarashlari shakllanadi, ularning qobiliyatlari rivojlanadi. Yuqoridagi metod va qo`llanmalar qiziqarli va foydali bo`ladi. O`quvchilarni faolligini oshiradi. O`quvchilar faolligini oshirish uchun qiziqarli metodlardan foydalanish kerak deb o`ylayman. Bu metod va qo`llaniladigan vositalar maktab pedagogikasiga yangilik emas. Aslida bu metod qo`llanmalarni xar bir maktab O`z doirasida qo`llashi kerak har bir o`qituvchi. Avval xam foydalanib kelingan lekn samarasi juda kam bo`lgan chunki talim tizimi kuchli tarzda nazirat qilinmagan. Bu metodlarmiz qacho o`z natijasini beradi degan savol tug`ulishi mumkin bu savolga javob beradigan bo`lsam qachonki dars to`g`ri tashkil etilsa va mavzuga mos metod tanlansa natijasi juda katta bo`lishi aniq faqat to`g`ri yondashish kerak. metod qo`llash kerak degani butun darsni metod bilan qamrab olsin degani emas, aksincha kichi – kichik daqiqalarni tashkil qilishi kerak. Tanlagan metodimiz o`quvchiga yangi axborot berib unga nimanidir o`rgatishi kerak shunda o`quvchi mavzu nima haqida ketayotganini tezda tushuna oladi. Interfaol usullar orqali o`tilgan darslar o`quvchini ijobiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, fikrini erkin bayon qilishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma bayon etishga

chorlaydi. Interfaol metodlar orqali o'tiladigan darslarda an'anaviy usullardan voz kechish degani emas, balki mazmuni o'zaro faollikda hal eta olishdir. Interfaollik bu faollikdir, ya'ni o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro muloqoti asosida kechadi. Albatta, har bir ishning maqsadi bo'lgani kabi interfaol usullarni qo'llashdan maqsad bo'ladi. Interfaol usullar orqali o'tilgan dars o'zaro hamkorlikni o'z ichiga oladi bunda o'quvchi shaxsiy fikrini to'g'ri bayon qila oladi masalalarga to'g'ri yechim topa oladi. Fikrlash doirasi ancha kengayadi va to'g'ri fikrlaydigan bo'ladi. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning interfaol metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. Faqatgina o'qituvchi emas, balki o'qituvchi bilan birgalikda o'quvchi ham faol bo'lishi hozirgi kunning talabi hisoblanadi. Matematikani o'rganish judayam oson aslida lekn ko'pchilik buni qiyin deb o'ylaydi oson usullari va metodlari bor. Faqat bu usullarni to'g'ri qo'llay olish kerak. Al-Xorazmiy o'z umrining aksariyatini Bog'doddagi Bayt ul-Hikmada olim sifatida ishlab o'tkazdi. Uning Algebra asari chiziqli va kvadrat tenglamalarning tizimli yechimi to'g'risidagi birinchi kitobdir. Shu sababdan, u Diofant kabi "algebra fanining otasi" degan unvonga sazovor bo'ldi.[2] Uning hind raqamlari haqidagi Arifmetika asarining Lotin tiliga tarjimasini 12-asrda G'arb olamiga o'nlik raqamlar tizimi haqidagi tushunchani olib kirdi. Buyuk bobokalonimiz al Xorazmiy matematikaga katta xissa qo'shgan. U insonning fikrlari judayam manoli va mazmunlidir.

Xulosa:

Xulosa quydagicha har bir o'qituvchi o'z kasbini sevish kerak deb o'ylayman chunki o'z kasbini sevmasa hech qachon o'z kasbiga sidqi dildan mexnat qilib ishlamaydi. O'qituvchilik eng oliy kasb deb o'ylayman o'quvchilarga ilim berish juda xam zavqli ishdir. Bolalarga mexr berib ularni sidqi dildan o'qitsa ularning xammasi bir xil o'qidi. Ularni vaqti vaqti bilan rag'batlantirib turish kerak. Mening fikrimcha bolalarga katta e'tibor berishimiz kerak. Chunki ular bizning faxrimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buxoro davlat universiteti o`qtuvchisi Siddiqova Dilara Shavkatovna.
2. Buxoro davlat universiteti talabasi jabbarova Go`zal.
3. XTMFMTTEBga qarashli 13 – sonli umumiy o`rta ta`lim maktabning matematika fani o`qituvchisi Jumaniyozova Manzura.